

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ**

Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова

Досліджено питання актуалізації матеріального забезпечення працівників підприємств у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування на сучасному етапі. Зроблено аналіз змін у нормативно-правовому забезпеченні розрахунків із працівниками у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Запропоновано посилити аналітичність облікової інформації про розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування на основі визнання причин непрацездатності робітника.

Ключові слова: закони, соціальне страхування, розрахунки, облік, рахунки.

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
ПО ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАБОТНИКОВ**

Л.О. Кирильєва, Д.Д. Шеховцова

Исследованы вопросы актуализации материального обеспечения работников предприятий в связи с временной потерей трудоспособности за счет средств Фонда социального страхования на современном этапе. Проведен анализ изменений в нормативно-правовом обеспечении расчетов с работниками в связи с временной потерей трудоспособности. Предложено усилить аналитичность учетной информации про расчеты по общеобязательному социальному страхованию на основе признания причин нетрудоспособности работника.

Ключевые слова: законы, социальное страхование, расчеты, учет, счета.

**ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ACCOUNTING
THE SETTLEMENTS ON TEMPORARY DISABILITY INSURANCE**

L. Kirilieva, D. Shekhovtsova

The question of actualization of material support of employees at the enterprises due to the fact of temporary disability at the expense of the Social Insurance Fund of

Ukraine at present stage is studied. It is determined that compulsory state social insurance presupposes legal relations between the insured persons, employers and representatives of social insurance funds in accordance with the current legislation of Ukraine. The changes in the regulatory affairs provision of settlements with employees because of the fact of temporary disability, which directly affects organization of the accounting process of settlements with social insurance bodies are overviewed. The social insurance commission established at the enterprise with a number of insured employees more than 15 makes the decision concerning the provision of material support. The terms of reviewing documents for the material aid assignment are during ten days after receipt of documents for the material aid assignment because of temporary disability, pregnancy and childbirth.

The new rules of receiving the work incapacity certificate to the accounting department for the compilation of the corresponding accounting records in the accounting system of the enterprise are considered. It is necessary to add the calculation of the average wage for 12 months to the work incapacity certificate. The signature of the head and chief accountant and the seal of the enterprise must certify this calculation.

The Application-calculation to the Social Insurance Fund of Ukraine is to be submitted not later than 5 working days from the date of the social insurance commission decision concerning the payment of financial security. The Application Form can be submitted in paper form directly to the Social Insurance Fund of Ukraine or sent electronically using electronic digital signature. According to the new rules, it is necessary to inform the Social Insurance Fund of Ukraine about payments to the insured employees and to report that the funds have been paid in full measure and in due time.

The current methodology of accounting calculation and payment of material aid because of the workers of the enterprise temporary disability is determined. It is proposed to increase analyticity of the accounting information on settlements of the state-sponsored social insurance based on the recognition of causes of the workers' temporary disability.

It is proved that the received account information about the amounts of the charged Uniform Social Tax by the types of material support, which is systematized in analytical accounts to the subaccount 651 «The settlements of the state-sponsored social insurance» can be used during the analysis of the causes of workers' temporary disability and the definition of preventive measures at the enterprise (for example, during compiling the Report on Measures for the Disease Prevention) in case of the request from the representatives of the Social Insurance Fund of Ukraine.

Keywords: laws, social insurance, settlements, accounting, accounts.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з умов повноцінної інтеграції України в європейський простір є наявність ефективного забезпечення соціального захисту населення. Соціальна політика нашої держави постійно розвивається та вдосконалюється, що впливає на механізм розрахунків за загальнодержавним обов'язковим страхуванням працівників та відображення їх в обліковій бухгалтерській системі суб'єкта господарювання. Ускладнюють процес організації обліку розрахунків за страхуванням доволі часті зміни в нормативно-правовому полі, зокрема в частині відносин учасників надання матеріального забезпечення застрахованим особам

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів з Фонду соціального страхування України. Бухгалтеру необхідно постійно та ретельно відстежувати всі зміни в нормативно-законодавчих актах щодо нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) та отримання коштів із Фонду соціального страхування України для виплат працівникам у разі настання страхових випадків на основі правильно оформлених первинних документів.

Зазначимо, що сума виплат за рахунок Фонду соціального страхування України зростає. Так, сума фактичних витрат на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за I півріччя 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зростає на 1586,2 млн грн, або на 35,3% [1]. Тому питання обліку розрахунків із соціальним страхуванням є досить актуальним та передбачає правильне нарахування суми єдиного соціального внеску та дотримання строків його сплати відповідно до вимог законодавчої бази, своєчасну та в повному обсязі допомогу по тимчасовій непрацездатності працівникам, достовірне подання узагальненої облікової інформації до Фонду соціального страхування України з метою уникнення штрафних санкцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перспективи розвитку теорії та організації обліку розрахунків за соціальним страхуванням на підприємствах України розглядали у своїх наукових працях такі вчені-економісти, як К.В. Безвехий, Ю.А. Верига, З.В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, Г.В. Лебедик, А.В. Мерзляк, Т.Г. Мельник, Ю.І. Осадчий, В.В. Сопко, Л.П. Шевчук, Н.В. Шульга. Проте проблема організації обліку розрахунків за загальнодержавним обов'язковим соціальним страхуванням у межах правового поля з метою посилення якості інформаційного забезпечення для своєчасного отримання соціальних виплат працівникам донині залишається актуальною та потребує подальшого наукового дослідження.

Мета статті полягає в проведенні аналізу сучасних нормативно-законодавчих актів щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування України та інтерпретації організаційних засад обліку розрахунків допомоги за тимчасовою непрацездатністю.

Виклад основного матеріалу дослідження. Із метою захисту соціальних інтересів працівників унаслідок виникнення страхових випадків здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що передбачає правові відносини між застрахованими особами, роботодавцями та представниками фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно з

чинним законодавством України. Одним із найпоширеніших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування є страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням (страхування передбачає надання державою певних видів матеріального забезпечення та соціальних послуг). Підтвердженням цього є той факт, що за I півріччя 2018 року сума витрат Фонду на матеріальне забезпечення допомоги по тимчасовій непрацездатності становила 4087,7 млн грн, тобто 68,3% (допомога по вагітності та пологах – 1874,2 млн грн (31,3%), допомога на поховання – 22,5 млн грн (0,4%) [1].

Організація обліку розрахунків за страхуванням, зокрема в частині нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, передбачає постійний моніторинг нормативно-правового забезпечення, якого необхідно чітко дотримуватися. З 1 жовтня 2018 року набула чинності постанова правління Фонду соціального страхування України, згідно з якою запрацював новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України [2]. Тому для бухгалтерів суб'єктів господарювання актуальним є питання щодо оновлення організаційно-методичного аспекту матеріального забезпечення застрахованих осіб у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та його відображення в обліку.

По-перше, працівник, який працює за основним місцем роботи, має надати роботодавцю, зазвичай до бухгалтерії, листок непрацездатності, оформлений у медичному закладі належним чином для підтвердження й оплати днів тимчасової непрацездатності або відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Листок непрацездатності має містити підписи лікарів та печатку медичного закладу. Якщо на листку є виправлення, то вони мають бути засвідчені записом «Виправленому вірити», підписом відповідального лікаря та печаткою медичної установи. У разі виявлення порушень в оформленні листка непрацездатності, зазначених в Інструкціях № 455, № 532 і лист Фонду соцстраху з ТВП від 19.05.2016 р. № 5.1-31-768 [3 – 5], його необхідно повернути працівникові для переоформлення. Після перевірки листка непрацездатності його необхідно зареєструвати в журналі обліку листків непрацездатності.

Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації [5]. Комісія із соціального страхування підприємства створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих за наймом, якщо

на підприємстві застрахованих осіб до 15, тоді на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування підприємства [6]. Тому наступний крок щодо обробки листка непрацездатності – оформлення протоколу комісії із соціального страхування (або уповноваженої особи). З 1.10.2018 р. визначено строки розгляду документів для призначення допомоги: протягом десяти днів після отримання документів для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах (п. 1 ст. 32 Закону № 1105 [7]) та не пізніше наступного дня після дня звернення за допомогою на поховання (п. 3 ст. 32 Закону № 1105 [7]). Крім того, з 27.07.2018 р. оновлено форму Протоколу комісії (уповноваженого) із соцстрахування на підприємстві, в установі, організації. Так, таблиця протоколу втратила частину про путівки через вилучення таких функцій комісії (уповноваженого) із соціального страхування: виділення путівок до санаторіїв та (або) санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей; виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів; надання соціальних послуг із позашкільного обслуговування з дітьми застрахованих осіб; виділення новорічних подарунків.

Наступний важливий організаційний етап – заповнення зворотної сторони листка непрацездатності бухгалтером. Так, зважаючи на необхідність надати інформацію щодо розрахунку середньої заробітної плати та розміру лікарняних, бухгалтер має скласти необхідну довідку згідно з чинним Листом ФСС із ТВП від 20.07.2016 № 2.4-46-1257: «...бланк діючого листка непрацездатності не відповідає нормам чинного законодавства, то вважаємо, що в цьому випадку не буде порушенням законодавства, якщо розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» не заповнювати, а до листка непрацездатності додавати розрахунок середньої заробітної плати за 12 місяців, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства» [5].

У контексті організаційних змін з 1.10.2018 року заяву-розрахунок до ФСС необхідно подавати не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соцстрахування про виплату матеріального забезпечення. Подати заяву-розрахунок можна в паперовому вигляді безпосередньо до ФСС або надіславши в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису.

Також новацією є обов'язок страхувальників з 1.10.2018 року повідомляти ФСС про проведення виплат застрахованим особам, тобто звітувати, що кошти виплачено в повному обсязі та в призначений строк (строки) (у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати – для допомоги по тимчасовій

непрацездатності внаслідок захворювання або травми, у зв'язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, у зв'язку з необхідністю догляду за хворим членом сім'ї та допомоги по вагітності та пологах; не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФСС на спецрахунок – для допомоги на поховання). Повідомлення до ФСС можна направляти в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису; листом із повідомленням; особисто до відділення ФСС. Строк подання повідомлення – не пізніше ніж місяць з дня виплати допомоги за рахунок ФСС.

Згідно з чинною методикою обліку допомога по тимчасовій непрацездатності до п'яти днів виплачується за рахунок коштів підприємства та відображається за дебетом рахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом рахунка 663 «Розрахунки за іншими виплатами». Починаючи з шостого дня допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується за рахунок коштів соціального страхування і відображається на рахунках бухгалтерського обліку за дебетом субрахунка 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» і кредитом рахунка 663 «Розрахунки за виплати працівникам». Відображення обліку нараховання та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно чинній методиці наведено в таблиці 1.

Для відображення нарахованого та сплаченого роботодавцем Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за ставкою 22% у системі бухгалтерського обліку використовують рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням». Із метою посилення аналітичності інформації про суму нарахованого ЄСВ за видами допомоги по тимчасовій непрацездатності з урахуванням її причин рекомендовано відкривати аналітичні рахунки, наведені в таблиці 2.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік нараховання та виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю згідно з чинною методикою

№ з/п	Господарська операція	Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності		
1.1	За перші п'ять днів хвороби за рахунок роботодавця	949	663
1.2	За рахунок Фонду соціального страхування України	378	663
2	Нараховано Єдиний соціальний внесок на суму нарахованих лікарняних (22%)	949	651

Продовження табл. 1

1	2	3	4
3	Утримано Податок із доходу фізичних осіб із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (ПДФО)		
3.1	Із суми лікарняних, нарахованих за перші п'ять днів непрацездатності	663	641
3.2	Із суми лікарняних, нарахованих за рахунок Фонду соціального страхування України	663	641
4	Утримано податок із доходу фізичних осіб із суми допомоги по тимчасовій непрацездатності		
4.1	Із суми лікарняних, нарахованих за перші п'ять днів непрацездатності	663	642
4.2	Із суми лікарняних, нарахованих за рахунок Фонду соціального страхування України	663	642
5	Отримано матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування України	313	378
6	Перераховано до бюджету Єдиний соціальний внесок	651	311
7	Сплачено до бюджету суму нарахованого ПДФО		
7.1	Із суми лікарняних, нарахованих за перші п'ять днів непрацездатності	641	311
7.2	Із суми лікарняних, нарахованих за рахунок Фонду соціального страхування України	641	313
8	Сплачено до бюджету суму нарахованого військового збору		
8.1	Із суми лікарняних, нарахованих за перші п'ять днів непрацездатності	642	313
8.2	Із суми лікарняних, нарахованих за рахунок Фонду соціального страхування України	642	313
9	Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності	663	301

Таблиця 2

Додані аналітичні рахунки до субрахунка 651 «Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування»

№ аналітичного рахунка	Причина непрацездатності
1	2
6511	Захворювання загальне
6512	Захворювання професійне та його наслідки
6513	Наслідок аварії на ЧАЕС

1	2
6514	Нещасний випадок на виробництві та його наслідки
6515	Невиробничі травми
6516	Контакт із хворими на інфекційне захворювання та бактеріоносійство
6517	Санітарно-курортне лікування
6518	Вагітність та пологи
6519	Ортопедичне протезування
6510	Догляд

Отриману облікову інформацію про суми нарахованого ЄСВ за видами матеріального забезпечення, що систематизується на запропонованих аналітичних рахунках, можна використовувати під час проведення аналізу причин непрацездатності працівників та визначення профілактичних заходів на підприємстві (наприклад, складання Звіту про заходи профілактики захворювання.) у разі виникнення запиту з боку представників Фонду соціального страхування України.

Висновки. Отже, в соціально-орієнтованій економіці України спостерігається збільшення сум на матеріальне забезпечення допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Забезпечити роботодавців та спеціалістів цього фонду оперативною та достовірною інформацією про нараховану суму допомоги по тимчасовій непрацездатності робітників, нарахування ЄСВ та своєчасну його сплату можна за умови раціонально побудованої системи бухгалтерського обліку, де перш за все необхідно дотримуватися вимог правового та нормативного забезпечення з урахуванням усіх змін та доповнень, що вносяться на сучасному етапі розвитку соціальної політики нашої держави. Внесені пропозиції щодо посилення аналітичності обліку розрахунків із загальнообов'язкового державного соціального страхування стануть інформаційним джерелом для складання статистичних та управлінських звітів щодо прийняття рішень.

Список джерел інформації / Reference

1. Надання матеріального забезпечення застрахованим особам та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за I півріччя 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/959751>

“The provision of material support to insured persons and insurance payments to victims at work (members of their families) for the first half of 2018”

[“Nadannya materialnogo zabezpechennya zastrahovanim osobam ta provedennya strahovyh vyplat poterpilym na vyrobnyctvi (chlenam yih simej) za I pivrichchya 2018 roku”], available at: <http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/959751>

2. Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України : постанова Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0012890-18/sp:max25>

“On approval of the Procedure for financing insurers for the provision of material support to insured persons in connection of the temporary disability and some payments to victims of work by costs of the Social Insurance Fund of Ukraine” : Resolution of the Board of the Social Insurance Fund of Ukraine July 19, 2018 No. 12 [“Pro zatverdzhennia Poriadku finansuvannia strakhuvalnykiv dlia nadannia materialnogo zabezpechennia zastrahovanim osobam u zviazku z tymchasovoiu vtratoiu pratsezdatnosti ta okremykh vyplat poterpilym na vyrobnyctvi za rakhunok koshtiv Fondu sotsialnogo strakhuvannia Ukrainy”]: postanova Pravlinnia Fondu sotsialnogo strakhuvannia Ukrainy vid 19.07.2018 r. № 12], available at: <http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0012890-18/sp:max25>

3. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.01 р. № 455 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01>

“Instruction on the procedure for issuing documents proving temporary disability of citizens”, approved by the Order of the Ministry of Health of Ukraine of November 13, 2011 No. 455 [“Instruktsiia pro poriadok vydachi dokumentiv, shcho zasvidchuiut tymchasovu nepratsездatnist hromadian”, zatverdzhena nakazom MOZ vid 13.11.01 r. № 455], available at: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1005-01>

4. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ, Мінсоцполітики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві від 03.11.04 р. № 532/274/136-oc/1406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04>

“Instruction on the procedure for filling in the disability sheet, approved by the order of the Ministry of Health, the Ministry of Social Policy, the Social Insurance Fund for temporary disability, the Social Insurance Fund against accidents at work” dated 03.11.04, No. 532/274/136-oz/1406 [“Instruktsiia pro poriadok zapovnennia lystka nepratsездatnosti, zatverdzhena nakazom MOZ, Minsotspolityky, Fondu sotsialnogo strakhuvannia z tymchasovoiu vtraty pratsezdatnosti, Fondu sotsialnogo strakhuvannia vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnyctvi” vid 03.11.04 r. № 532/274/136-os/1406], available at: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04>

5. Щодо оформлення підтверджуючих документів для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам : лист Виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/fss/8446-1257.html>

“Regarding the registration of supporting documents for the appointment of material security for insured persons”: the letter of the Executive Directorate of the Social Insurance Fund for temporary disability from 20.07.2016, No. 2.4-46-1257 [“Shchodo oformlennia pidtverdzhuiuchykh dokumentiv dlia pryznachennia materialnogo zabezpechennia zastrakhovanyh osobam”]: lyst Vykonavchoi dyreksii Fondu sotsialnogo strakhuvannia z tymchasovoi vtraty pratsezdatnosti vid 20.07.2016 r. № 2.4-46-1257], available at: <https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/fss/8446-1257.html>

6. Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності : постанова Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 року № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958640>

“On approval of the Regulations on the Commission (authorized) insurance in connection with temporary disability”: the resolution of the Board of the Social Insurance Fund of Ukraine dated July 19, 2018, No. 13 [“Pro zatverdzhennia Polozhennia pro komisiuu (upovnovazhenoho) iz strakhuvannia u zviazku z tymchasovoiu vtratoi pratsezdatnosti”]: postanova Pravlinnia Fondu sotsialnogo strakhuvannia Ukrainy vid 19.07.2018 roku № 13], available at: <http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958640>

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14>

“On Mandatory State Social Insurance against Industrial Accident and Occupational Disease that Caused Disability”: Law of Ukraine dated September 23, 99, № 1105-XIV [“Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia”]: Zakon Ukrainy vid 23.09.99 r. № 1105-XIV], available at: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14>

Кирильєва Людмила Олексіївна, канд. екон. наук, доц., кафедра бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Ключківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. E-mail: kirilieva@ukr.net.

Кирильєва Людмила Алексеевна, канд. екон. наук, доц., кафедра бухгалтерського учета, аудита и налогообложения, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Ключковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. E-mail: kirilieva@ukr.net.

Kirilieva Lyudmila, Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, PhD), Associate Professor, Department of Accounting, Audit and Taxation. Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. E-mail: kirilieva@ukr.net.

Шеховцова Дарія Дмитрівна, канд. екон. наук, ст. викл., кафедра бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. E-mail: shekhovtsova.da@gmail.com.

Шеховцова Дарья Дмитриевна, канд. экон. наук, ст. преп., кафедра бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. E-mail: shekhovtsova.da@gmail.com.

Shekhovtsova Dariya, Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, PhD), senior lecturer, Department of Accounting, Audit and Taxation. Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. E-mail: shekhovtsova.da@gmail.com.

DOI: 10.5281/zenodo.2533885

UDC 336.717.6:658.114.4

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING FOR OPERATIONS OF A JOINT VENTURE AGREEMENT

A. Krutova

The legal field of joint activity conducting in Ukraine are studied, advantages and disadvantages of joint activity are revealed. The definition of joint activity is given taking into account the needs of accounting and reporting on joint activity operations. The conceptual model of accounting of joint activity transactions is developed regarding the influence on it of such factors as legal regulation, types of participants' contribution in joint activity and organizational-legal form of joint formation.

Keywords: *joint activity, agreement of joint activity, account of joint operations, contribution of the participants to joint activity, distribution of financial results of joint activity.*

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

А.С. Крутова

Визначено, що об'єктивною практикою сучасної глобалізованої та трансформаційної економіки є ведення спільної діяльності зі створенням або

© Крутова А.С., 2018